

DOI: 10.31866/2410-1176.45.2021.247374

УДК 378.018.43:004.032.6]:37.011.3:78-057.87

**ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ
ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
В МУЗИЧНІЙ ОСВІТНІЙ ПРАКТИЦІ**

Кречко Наталія Михайлівна
Заслужена артистка України, доцент,
ORCID: 0000-0002-0464-2911,
e-mail: natali3386@gmail.com,
Київський національний університет
культури і мистецтв,
вул. Євгена Коновальця, 36, Київ, Україна, 01133

Мета статті — проаналізувати можливості та перспективи дистанційних інформаційно-комунікаційних технологій та використання «хмарних» ресурсів в освітній практиці музикантів. Методи дослідження — вивчення літературних джерел з указаної тематики, узагальнення власного педагогічного досвіду в умовах дистанційної освіти, спостереження щодо результатів тих чи інших форм застосування інформаційно-комунікативних технологій (ІКТ) та хмарних технологій (Cloud Technology) в широкому спектрі освітньої сфери. Новизна статті — диференційований аналіз методів упровадження інформаційно-комунікативних технологій та Cloud Technology в навчальний процес музичної освітньої практики та висвітлення як проблемних, так і перспективних елементів цього процесу. Висновки. На основі аналізу методів застосування інформаційно-комунікативних онлайн-технологій робиться висновок, що вони не замінюють безпосереднього контакту з викладачем, але можуть бути корисними як додаткові теоретично-практичні заняття, консультації, елементи контролю організації самостійної роботи студентів, засоби розширення комунікативних фахових можливостей, а також спонукати до пошуку нових креативних рішень на шляху реалізації художньої ідеї. Визначається роль нових форм презентації музичного продукту завдяки ІКТ технологіям, що підвищує інтерес до академічного хорового мистецтва.

Ключові слова: музична освіта; інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ); хор; хормейстер

Вступ

У сучасних реаліях обмеження особистого контакту та вимушеної самоізоляції внаслідок пандемії надзвичайно швидко активізувався процес передачі інформації в електронному форматі. Він доповнився активним розвитком онлайн-зв'язку, який став широко застосовуватися, замінюючи собою безпосереднє спілкування. Навчальні заклади, що повинні були знайти спосіб продовжити навчальний процес у складних реаліях сьогодення, стали певним фарватером активного застосування цих методів. Викладачі опанували й застосовували нові технології як у форматі лекційно-теоретичного матеріалу, так і в процесі різноманітних практичних занять. Саме адаптувати практичні заняття до дистанційної освіти виявилось досить складним завданням. На музичній освіті передусім позначилися всі нюанси, пов'язані з цим процесом, адже музичне мистецтво є звуковим, і це висуває високі вимоги до всіх учасників навчального процесу щодо контролю якості звучання. Статтю присвячено аналізу можливих методів застосування сучасних дистанційних та інформаційних технологій у музичній освіті та їх інтеграції в класичну систему виховання музиканта.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми дистанційної освіти активно висвітлюються у наукових публікаціях, але якщо звернути увагу на музичний напрям освітньої практики, то таких досліджень значно менше. Наприклад, О. С. Афоніна (2012) описує дистанційні курси низки теоретичних музичних предметів; Л. Васильєва (2017) звертається до дисципліни «Аналіз музичних форм», окреслюючи елементи дистанційної освіти; Л. Гаврілова (2017) представляє в дистанційному форматі курс «Історія музичного мистецтва України». Важливі проблеми, властиві саме підготовці музикантів-виконавців, які пов'язані з формуванням індивідуальної технічної та художньої майстерності музиканта, розкриває в своїй статті А. А. Бондаренко (2020). Т. А. Вакалюк (2013) аналізує розвиток інформаційних технологій і перенесення вже відомих платформ Moodle та Blackboard у хмарні сховища; В. П. Олексюк (2015) підкреслює доступність та якість навчальних ресурсів завдяки хмарним сервісам Google Apps; А. О. Харук (2015) звертає увагу на розвиток мобільності навчання студентів, активізації

їхньої самостійної роботи завдяки певним перевагам використання сучасних технологій і підкреслює необхідність інноваційних форм організації освітнього процесу; Р. М. Горбатюк та О. І. Потапчук (2016) зазначає як позитивні, так і проблемні фактори, зокрема збереження персональних даних, залежність від якості мереж, платність послуг; Я. В. Топорівська (2018) аналізує можливості хмарних технологій у практичній навчальній сфері майбутніх педагогів-музикантів. Наявність цих цікавих і ґрунтовних публікацій лише підкреслюють необхідність таких наукових досліджень. Аналіз різних аспектів дистанційних режимів онлайн спілкування, використання «хмарних» ресурсів передачі та збереження інформації, їх поєднання з традиційними методами музичної освіти є не тільки актуальною, але й дуже перспективною темою досліджень, адже цей процес продовжує стрімко розвиватися.

Наукова новизна статті полягає в аналізі методів застосування інформаційно-комунікативних технологій (ІКТ) та хмарних технологій (Cloud Technology) в музичній освіті з диференціацією проблем їх упровадження в систему індивідуальних і групових практичних занять.

Мета статті

Мета статті — проаналізувати можливості та перспективи дистанційних інформаційно-комунікативних технологій та використання «хмарних» ресурсів в освітній практиці музикантів. Для визначення ефективної сфери застосування цих ресурсів необхідно проаналізувати специфіку освіти музиканта-виконавця та методи формування необхідних професійних навичок.

Виклад матеріалу дослідження

Для освітнянської практики загалом та музичної освіти зокрема методи отримання інформації, її трансформації та передачі є ключовими. Зосереджуючись на освітній сфері, для послідовності нашого аналізу варто виділити два великі блоки: інформаційно-комунікативні технології (ІКТ) та хмарні технології (Cloud Technology).

Інформаційно-комунікативні технології вражають широким спектром можливостей та сфер їх використання. Вважаємо доречним виділити онлайн-зв'язок в режимі конференцій, який під час карантинних обмежень допоміг частково замінити «живе» спілкування й набув значного поширення. Серед сервісів, що використовуються для проведення вебінарів та різних конференцій, можна виділити Uberconference, Zoom, GoToMeeting. Спілкування в режимі онлайн-конференції має багато переваг: одночасне долучення до обговорення проблеми великої кількості спікерів та слухачів; організація зв'язку з різними регіонами країни та міжнародне спілкування; можливість паралельно робити демонстрації візуальної інформації різного типу (графіки, схеми, тексти, фото, відеозаписи, тощо). Але цей процес має певну специфіку. Використовуючи будь-який пристрій для передачі інформації, ми залежимо від якості цього гаджета й від швидкості мережі інтернет. Треба зауважити, що навіть використання високоякісних периферійних пристроїв і стабільний інтернет-зв'язок не дозволяють уникнути деякого спотворення звуку й ефекту певної «затримки».

Звернемося до короткого аналізу можливостей інформаційних хмарних технологій (Cloud Technology). Вони надзвичайно корисні для збереження та передачі великого обсягу інформації і стали активно входити в наше життя в XXI ст. В освітнянській практиці варто виділити, як найбільш поширені, сховища файлів Dropbox та Google Docs. Завдяки їхнім можливостям ми можемо ділитися та обмінюватися відео, аудіо та текстовими файлами з великими групами людей. Завантажуючи в «хмару» масив інформації, ми можемо не займати пам'яті комп'ютера, планшета або телефона й водночас мати доступ до необхідних файлів. Ці можливості все ширше входять в наше життя й усе активніше використовуються навчальними закладами.

Зробивши невеликий аналіз сучасних інформаційних комунікативних і хмарних технологій, варто звернутися до питання доцільності їхнього використання саме в музичній освіті.

Базові музичні дисципліни можна розділити на групу практичних та індивідуальних занять та групу музично-теоретичних предметів. Музично-теоретичні дисципліни, що базуються на лекційних формах занять, легше трансформувалися в систему дистанційної освіти. Тоді як адаптація практичних занять, пов'язаних зі звуковим процесом у форматі онлайн конференцій, виявилася дуже складним завданням для викладачів і студентів. Проблема має кілька важливих складників.

1. Втрата певної якості звучання, тембральних характеристик та деяка затримка звуку під час онлайн спілкування, що ускладнює оцінку професійного результату заняття.

2. Відсутність тісної психологічної взаємодії безпосереднього контакту між педагогом та учнем, яка пов'язана з обміном певного енергетичного потенціалу.

3. Необхідність під час занять чітко контролювати м'язові дії студента, які є частиною професійних технічних навичок музиканта, що в дистанційному форматі досить складно.

Навіть при використанні для онлайн-конференцій пристроїв високої якості фокус об'єктива буде зафіксовано в певному положенні, що дозволяє бачити роботу студента тільки в одному ракурсі. Це обмежує візуальний контроль постави, деталі рухів тощо. Аналізуючи проблеми практичної сфери процесу музикування в освітній практиці, варто процитувати А. Бондаренко (2020), що в своїй статті детально розглядає цей аспект саме в процесі індивідуальних занять з фаху: «...викладач повинен звертати увагу не тільки на кінцевий результат — звучання музичного твору, виконуваного учнем (студентом), але й контролювати діяльність усієї опорно-рухової системи учня під час музикування... такі коригування, в залежності від конкретної ситуації, можуть бути потребувати особистого показу викладачем або навіть певного тактильного контакту викладача й учня...» (с. 70).

Якщо звернутися до практики занять у музичних колективах (оркестри, хори, інструментальні або вокальні ансамблі), то необхідно зазначити ще один важливий складник — безпосередню слухову та візуальну взаємодію між усіма виконавцями в процесі колективної роботи, яка стає ще одним проблемним елементом. Складний процес колективного музичного виконавства в основі своїй базується на різних рівнях безпосередньої постійної комунікації з метою контролю якості звуку та чіткості виконання технічних завдань.

У першій частині статті ми проаналізували низку проблем, що ускладнюють застосування в музичній освіті насамперед інформаційних онлайн технологій. Але варто звернутися й до аналізу певних переваг і нових можливостей завдяки сучасним інформаційним технологічним процесам.

Доступ до інформації саме в хмарних сховищах дає можливість мобільно користуватися нею в будь-якому куточку світу. Високоякісний контент (відео, фото, аудіо) займає багато «пам'яті» гаджетів, і головною перевагою хмарного сховища стає те, що за наявності інтернету доступ до такої інформації музикант може мати будь-де і будь-коли. Дуже зручно завжди мати нотний архів власної програми, який можна роздрукувати для прослуховування чи як необхідний додаток до поданих документів. Там може зберігатися необхідний контент виконавця або творчого колективу, що дасть змогу представити своє резюме, відео виступів, творчі досягнення для прослуховування, конкурсу, співбесіди, навіть якщо нагода такого представлення з'явилася ситуативно. Такі можливості підвищують мобільність професійної комунікації і в сучасному світі стають просто необхідними, а навчальний заклад повинен готувати студентів до цих реалій.

Також зазначені технології дозволяють поширити нотний матеріал, теоретичну літературу, відео-матеріал, аудіо-файли не тільки між окремими особами, але й між зацікавленими групами. Сервіс Dropbox або Google Docs дозволяє студентському колективу музикантів спільно користуватися документами в хмарному сховищі й мати однаковий доступ до необхідного джерела інформації, наприклад до нот навчальної програми. Викладач може необхідним чином відредагувати нотний або теоретичний матеріал, завантажити його в «хмару» й дати посилання всім учасникам групи на необхідне хмарне сховище. Водночас учасники групи будуть застраховані від певних інформаційних втрат, що виникають в процесі багаторазової пересилки, копіюванні, передачі документів з рук в руки тощо. Цим сервісом також зручно користуватися викладачеві фахових дисциплін (спів, диригування, гра на інструменті...), організовуючи нотну бібліотеку класу викладача, методичні рекомендації, допоміжну фахову літературу. Така інформація може бути сформована відповідно до кожного курсу; будь-який студент класу зможе за необхідності знайти потрібний матеріал.

Інформаційно-комунікаційні дистанційні технології, що стали частиною навчального процесу через систему вебінарів, круглих столів у режимі онлайн- конференцій, незважаючи на вказані проблеми, можуть бути ефективним елементом музичної освіти. Насамперед варто зауважити те, що дистанційне онлайн спілкування розширює професійне інформаційне поле молодих музикантів. Перспектива проконсультуватися, побачити майстер-клас, самому поставити запитання викладачеві чи відомому музикантові, навіть з іншої країни світу, суттєво збільшує професійні можливості студента. Як один із варіантів міжнародної комунікації музикантів доречно буде навести приклад проекту «Міжнародний творчий онлайн-міст "Україна - Світ" пам'яті Миколи Леонтовича», що організував музичний факультет Київського національного університету культури і мистецтв 21 січня 2021 року. Для вшанування пам'яті Миколи Леонтовича вдало поєднали творчі виступи, наукові доповіді та дискусії в спільному онлайн-просторі. Громадські діячі, викладачі, науковці, відомі музиканти з різних країн світу й сту-

денти КНУКіМ могли за кілька годин побачити й почути багато цікавої інформації та поспілкуватися. Такий формат став можливим лише завдяки сучасним інформаційним технологіям в онлайн режимі (ФММ КНУКіМ, 2021).

Якщо звернутися до навчального процесу в музичній освіті, то варто зазначити ефективність Zoom конференції в процесі музично-теоретичного або фахового аналізу. Ця форма може застосовуватися і в індивідуальних заняттях, і в групових (оркестр, хор, вокальний або інструментальний ансамбль). Викладач може провести мінілекцію чи організувати обговорення професійних завдань. Організована між студентами дискусія з тієї чи іншої фахової проблеми активізує аналітичне мислення студентів та спонукає до розвитку вміння професійно та аргументовано доводити свої думки. Такі заняття варто записувати, щоб найбільш вдалі приклади зберігати в хмарному сховищі для майбутніх студентів. Це допоможе їм швидше вивчати поточну програму чи стане професійним поштовхом до науково-аналітичних фахових розвідок.

Онлайн-конференції цілком можливо використовувати для прийому партій учасників хорового/оркестрового колективу або перевірки виконаної самостійної роботи з фаху. Незважаючи на всі можливі вади звуку, викладач зможе перевірити знання музичного матеріалу та рівень технічної підготовки студента.

Дещо іншим форматом використання сучасних інформаційних технологій є запис аудіо-файлів гри на інструменті або співу. Записуючи своє виконання, студент аналізує зразки й намагається обрати кращий варіант для викладача. Такий метод підвищує професійний самоконтроль, спонукає до вдумливої самостійної роботи.

У період карантину багато студентських музичних колективів, не маючи можливості зустрічатися, записували окремі голоси й за допомогою технічних засобів «зводили» їх у спільну звукову вертикаль. Кращі варіанти викладалися в мережу «Інтернет», і таким чином молоді музиканти могли поділитися своїми творчими пошуками. Така практика допомагає учасникам колективу зберегти творчу взаємодію, стимулює їх до фахового вдосконалення й дозволяє реалізовувати певні музичні проекти. Саме на таких засадах Академічним хором студентів КНУКіМ «ANIMA» під час карантинних обмежень було зроблено запис «Мелодії» Мирослава Скорика (Kyiv Academic Anima Choir, 2021). Подібні проекти приносять велику користь студентам-музикантам, урізноманітнюючи їхнє творче навчання в умовах картинних обмежень, і мають безумовне культурно-просвітницьке значення в площині популяризації академічного музикування.

Висновки

Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) та хмарні технології (Cloud Technology) стали невід'ємним складником сучасного світу, освітянського процесу і, зокрема, музичної освіти. При всій специфіці застосування цих технологій у музичній освітній і професійній практиці вони мають потужні перспективи і вже наразі дають музикантам нові можливості, розширюючи коло інтересантів, динамізуючи спектр комунікацій та обміну інформації. Застосування Інформаційно-комунікаційних технологій та хмарних технологій вимагає від викладача поглиблення знань у цій сфері й творчого підходу до пошуку методів доцільного впровадження в музичну освітню практику. Сучасні реалії спонукають до активізації комунікативних можливостей та розширення поля інформаційної доступності. Саме тому коректне взаємодоповнення потенціалу новітніх технологій та традиційних ефективних методів навчання може дати поштовх до осучаснення системи музичної освіти. На сьогоднішньому етапі викладачам-музикантам важливо знаходити засоби їх доцільного застосування в навчальному процесі й адаптації до потреб фахового професійного вдосконалення молодих музикантів.

Перспективи подальших досліджень полягають у системному аналізі досвіду викладачів-музикантів у застосуванні Інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) та хмарних технологій (Cloud Technology) в музичній освіті та виявленні нових перспективних методів їхнього використання.

Список використаних джерел

Афоніна, О. С. (2012). Перспективи впровадження дистанційних курсів з музикознавства у навчальний процес Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. *Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв*, 4, 85-88.

- Бондаренко, А. А. (2020). Дистанційна освіта музикантів-виконавців: проблеми та перспективи. *Імідж сучасного педагога*, 3(192), 69-72. <https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-3-69-72>
- Вакалюк, Т. А. (2013, 1-2 листопада). Можливості використання хмарних технологій в освіті. *Актуальні питання сучасної педагогіки*, Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Острого (с. 97-99). Гельветика.
- Васильєва, Л. (2017). Досвід формування готовності майбутнього вчителя музичного мистецтва до використання технології дистанційного навчання. *Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології*, 7, 48-58.
- Гаврілова, Л. Г. (2017). Специфіка розроблення дистанційних курсів з музично-історичних дисциплін. *Інформаційні технології і засоби навчання*, 58(2), 28-37. <https://doi.org/10.33407/itlt.v58i2.1596>
- Горбатюк, Р. М., & Потапчук, О. І. (2016). Методичні аспекти застосування хмарних технологій в освітньому процесі. *Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми*, 47, 147-150.
- Олексюк, В. П. (2015). Застосування віртуальних хмарних лабораторій у процесі підготовки майбутніх учителів інформатики. *Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 2: Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання*, 15, 76-81.
- Топорівська, Я. (2018). Хмарні технології у навчальній діяльності майбутніх педагогів-музикантів. *Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство*, 2(39), 128-134.
- ФММ КНУКіМ. (2021, 23 січня). *Міжнародний творчий онлайн-міст «Україна – Світ» пам'яті Миколи Леонтовича, 21.01.2021* [Відео]. YouTube. <https://youtu.be/ODdQ8uPcOkY>
- Харук, А. О. (2015, 28-29 травня). Методика використання хмарної платформи Google Apps Education Edition в освітньому процесі. В *Інформаційні технології – 2015*, Збірник тез II Української конференції молодих науковців, м. Київ (с. 83-84). Київський університет імені Бориса Грінченка. http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/10055/1/A_Haruk_2015_05_25_konf_IS.pdf
- Kyiv Academic Anima Choir. (2021, 22 січня). *М. Скорок "Мелодія" / Виконує Академічний хор "ANIMA"* [Відео]. YouTube. <https://youtu.be/muCUEI8evn8>

References

- Afonina, O. S. (2012). Perspektyvy Vprovadzhennia Dystantsiinykh Kursiv z Muzykoznavstva u Navchalnyi Protses Natsionalnoi Akademii Kerivnykh Kadriv Kultury i Mystetstv. *Visnyk Derzhavnoi Akademii Kerivnykh Kadriv Kultury i Mystetstv [State Academy of Managerial Staff of Culture and Arts Herald]*, 4, 85-88 [in Ukrainian].
- Bondarenko, A. A. (2020). Dystantsiina Osvida Muzykantiv-Vykonavtsiv: Problemy ta Perspektyvy [Distance Education for Musicians-Performers: Problems and Perspectives]. *Imidzh Suchasnoho Pedahoha [Image of the Modern Pedagogue]*, 3(192), 69-72. <https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-3-69-72> [in Ukrainian].
- FMM KNUKіM. (2021, January 23). *Mizhnarodnyi Tvorchyi Onlain-Mist «Ukraina – Svit» Pamiati Mykoly Leontovycha, 21.01.2021 [International Creative Online Bridge "Ukraine – World" in Memory of Mykola Leontovych, 21.01.2021]* [Video]. YouTube. <https://youtu.be/ODdQ8uPcOkY> [in Ukrainian].
- Havrilo, L. H. (2017). Spetsyfyka Rozroblennia Dystantsiinykh Kursiv z Muzychno-Istorychnykh Dystsyplin [Specifics of the Development of Distance Courses for Musical-Historical Disciplines]. *Informatsiini Tekhnolohii i Zasoby Navchannia [Information Technologies and Learning Tools]*, 58(2), 28-37. <https://doi.org/10.33407/itlt.v58i2.1596> [in Ukrainian].
- Horbatiuk, R. M., & Potapchuk, O. I. (2016). Metodychni Aspekty Zastosuvannia Khmarnykh Tekhnolohii v Osvitnomu Protsesi [Methodical Aspects of Application of Cloudy Technologies are in Educational Process]. *Suchasni Informatsiini Tekhnolohii ta Innovatsiini Metodyky Navchannia u Pidhotovtsi Fakhivtsiv: Metodolohiia, Teoriia, Dosvid, Problemy [Modern Information Technology and Innovation Methodology of Education in Professional Training: Methodology, Theory, Experience, Problems]*, 47, 147-150 [in Ukrainian].
- Kharuk, A. O. (2015, May 28-29). Metodyka Vykorystannia Khmarnoi Platformy Google Apps Education Edition v Osvitnomu Protsesi [Methods of Using the Google Apps Education Edition Cloud Platform in the Educational Process]. In *Informatsiini Tekhnolohii – 2015 [Information Technologies – 2015]*, Proceedings of the II Ukrainian Conference of Young Scientists, Kyiv (pp. 83-84). Borys Grinchenko Kyiv University. http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/10055/1/A_Haruk_2015_05_25_konf_IS.pdf [in Ukrainian].
- Kyiv Academic Anima Choir. (2021, January 22). *M. Skoryk "Melodiia" / Vykonuie Akademichnyi Khor "ANIMA" [M. Skoryk "Melody" / Performed by the Academic Choir "ANIMA"]* [Video]. YouTube. <https://youtu.be/muCUEI8evn8> [in Ukrainian].

- Oleksiuk, V. P. (2015). Zastosuvannia Virtualnykh Khmarnykh Laboratorii u Protsesi Pidhotovky Maibutnykh Uchyteliv Informatyky [The Use of Virtual Cloud Laboratories in the Training of Future Computer Science Teachers]. *Naukovyi Chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova. Serii 2: Kompiuterno-Orientovani Systemy Navchannia*, 15, 76-81 [in Ukrainian].
- Toporivska, Ya. (2018). Khmarni Tekhnolohii u Navchalnii Diialnosti Maibutnykh Pedahohiv-Muzykantiv [Surface Technologies in Educational Activities of Future Music Academic Pedagogues]. *Naukovi Zapysky Ternopil'skoho Natsionalnoho Pedahohichnoho Universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka. Serii: Mystetstvoznnavstvo [Scientific Issues of Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University. Specialization: Art Studies]*, 2(39), 128-134 [in Ukrainian].
- Vakaliuk, T. A. (2013, 1-2 November). Mozhlyvosti Vykorystannia Khmarnykh Tekhnolohii v Osviti [Possibilities of Using Cloud Technologies in Education]. *Aktualni Pytannia Suchasnoi Pedahohiky [Current Issues of Modern Pedagogy]*, Proceedings of the International Scientific and Practical Conference, Ostroh (pp. 97-99). Helvetyka [in Ukrainian].
- Vasyliieva, L. (2017). Dosvid Formuvannia Hotovnosti Maibutnoho Vchytelia Muzychnoho Mystetstva do Vykorystannia Tekhnolohii Dystantsiinoho Navchannia [Experience in Forming the Readiness of Future Music Teachers to Use Distance Learning Technology]. *Pedahohichni Nauky: Teoriia, Istorii, Innovatsiini Tekhnolohii [Pedagogical Sciences: Theory, History, Innovative Technology]*, 7, 48-58 [in Ukrainian].

Стаття надійшла до редакції: 11.10.2021

**ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫЕ
ДИСТАНЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В МУЗЫКАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ**

Кречко Наталия Михайловна
Заслуженная артистка Украины, доцент,
Киевский национальный университет
культуры и искусств,
Киев, Украина

Цель статьи — проанализировать возможности и перспективы дистанционных информационно-коммуникационных технологий и использования «облачных» ресурсов в образовательной практике музыкантов. Методы исследования — изучение литературных источников по указанной тематике, обобщение собственного педагогического опыта в условиях дистанционного образования, наблюдения о результатах тех или иных форм применения информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) и облачных технологий (Cloud Technology) в широком спектре образовательной сферы. Новизна статьи — дифференцированный анализ методов внедрения информационно-коммуникативных технологий и облачных технологий (Cloud Technology) в учебный процесс музыкальной образовательной практики и освещение как проблемных, так и перспективных элементов этого процесса. Выводы. На основе анализа ряда методов применения информационно-коммуникативных онлайн технологий делается вывод, что они не заменяют непосредственного контакта с преподавателем, но могут быть полезными в качестве дополнительных теоретических и практических занятий, консультаций, элементов контроля организации самостоятельной работы студента, средств расширения коммуникативных профессиональных возможностей, а также побуждать к поиску новых креативных решений на пути реализации художественной идеи. Определяется роль новых форм презентации музыкального продукта благодаря ИКТ технологиям, повышает интерес к академическому хоровому искусству.

Ключевые слова: образование; информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); хор; хормейстер

**INFORMATION
AND COMMUNICATION
REMOTE TECHNOLOGY
IN MUSIC EDUCATION
PRACTICE**

Nataliia Krechko
Honoured Artist of Ukraine, Associate Professor,
Kyiv National University
of Culture and Arts,
Kyiv, Ukraine

The purpose of the article is to analyse the possibilities and prospects of remote information and communication technology and the use of cloud resources in the learning processes of musicians. The research methodology includes studying

the reference list on this topic, generalising their own teaching experience in distance education, and observing the results of various forms of application of information and communication technology and cloud technology in a wide range of academic areas. The scientific novelty of the article is a differentiated analysis of introduction methods of information and communication technology and cloud technology in the educational process of music education practice and coverage of both problematic and promising elements of this process. Conclusions. Based on the analysis of the methods of using information and communication online technology, it was identified that such methods would not replace direct contact with the music teacher but may be useful for additional theoretical and practical classes, consultations, elements of control of unsupervised activities of students, means of expansion of communicative, professional opportunities as well as to encourage the search for new creative solutions to the realisation of an artistic idea. The role of new forms of presentation of a musical product due to information and communication technology is determined, increasing interest in the academic choral art.

Keywords: music education; information and communications technology; choir; choirmaster

This is an open access journal, and all published articles are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0.